

中共利用 PUMA 将美国体育运动政治化

作者：CPA Jim

在俄勒冈举行的东京奥运会田径选拔赛中，获得女子链球第三名的格温·贝瑞（Gwen Berry）在奏响国歌时拒绝面向国歌站立。

据华盛顿邮报报道，格温·贝瑞（Gwen Berry）的赞助商为 PUMA。

据界面新闻报道，2020 年国际奥委会宣布东京奥运延期的当天，PUMA 抢注“PUMA Tokyo 2021”、“PUMA BEIJING 2022”和“PUMA PARIS 2024”等商标，但 PUMA 并非奥运官方赞助商，被美国奥委会起诉。

作为德国企业，PUMA 为何会赞助这样的运动员？为何非法抢注商标？PUMA 的财务报表给出了答案。据 [PUMA 采用国际财务报告准则编制的 2020 年度财务报表](#)，德勤德国会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，合并利润表显示**总体销售下滑 4.87%**，归属于母公司所有者的综合收益从上年盈利 2.2 亿欧元下降到 2020 年亏损 1.5 亿欧元，分部报告显示**大中华地区销售额增长 4.39%**，东南亚、北美、南美、欧洲、大中华地区以外的亚太地区销售均下降，而这与中共病毒大流行分不开关系，销售增长依赖于中共国。

分部报告还显示其在大中华地区的存货、应收账款、长期资产的总额为 2.99 亿欧元，因此可以判定其在大中华地区的销售部分由大中华地区的资产所产生。财务报表还显示 26% 的原材料来自中共国，35% 的原材料来自越南，可见其采购对中共国存在严重依赖。

管理层董事的薪酬以业绩为基础，不好的差异会导致管理层薪酬大量减少。中共是一个有组织犯罪组织，践踏中国工人权利，其在中共国的采购成本直接受中国工人工资金额和加班时间长度的影响，也受环境保护成本、能源成本的影响，而中共国的部分能源来自于种族灭绝地区新疆、内蒙古开采的煤矿。PUMA 在中共国的生产因此也涉及碳排放增加导致的全球气候变暖。

管理层就可能受到中共政权的胁迫，使其为中共的利益行事。

其中监事会主席 **Jean-François Palus** 同时是位于中共和国香港的开云亚太有限公司 (**Kering Asia Pacific Limited**) 的治理成员，说不定其在使用中共和国安监控跟踪工具微信和中共和国的员工沟通。

因此不难推测出中共通过 **PUMA** 对中共和国业务的依赖以及其他方式，将美国体育运动政治化。

<https://twitter.com/CPAJimNFSC/status/1409572485582962699>

PUMA 在支持黑命贵行动时，没注意到中国人的命和其他人的命一样贵，没有注意到中国的环境也需要保护、中国也应该参与阻止全球气候变暖。希望法国检方对参与新疆种族灭绝品牌的起诉能够提醒 **PUMA** 停止协助中共剥削中国劳工，停止为 100 年杀人犯罪集团中共的利益行事，包括停止在美国为中共非法抢注商标等。